

试管名称： Tube-A-107

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	11329	100.00%	100.00%
● P1	10000	88.27%	88.27%
⊗ Q1-UR	608	5.37%	6.08%
⊗ Q1-UL	216	1.91%	2.16%
⊗ Q1-LL	8879	78.37%	88.79%
⊗ Q1-LR	297	2.62%	2.97%
● P2	885	7.81%	8.85%
● P3	563	4.97%	5.63%